

CZU: 347.4/.5

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.19949567>

RAPORTUL DINTRE RĂSPUNDEREA PENTRU PRODUSELE CU DEFECTE ȘI RĂSPUNDEREA CIVILĂ

Luminița-Marcela POP,

doctorand al Facultății de Drept,

Universitatea „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca, România,

avocat definitiv înscris în Baroul Cluj,

avocat colaborator în cadrul Societății civile de avocați Basarab, Todor,
Tămâian

e-mail: pop_luminita16@yahoo.com, tel. +40761719679

Rezumat. În cuprinsul lucrării am analizat care este raportul dintre răspunderea pentru produsele cu defecte și răspunderea civilă, un subiect dezbătut atât în doctrina națională, cât și cea internațională, însă mai întâi de toate am văzut care sunt elementele, specificitatea și asemănările dintre răspunderea pentru produsele cu defecte și răspunderea civilă.

Răspunderea pentru produsele cu defecte a fost reglementată mai întâi la nivel european, prin Directiva nr. 85/374/CEE a Consiliului din 25 iulie 1985 de apropiere a actelor cu putere de lege și a actelor administrative ale statelor membre cu privire la răspunderea pentru produsele cu defecte. Ulterior, Directiva a fost transpusă în legislația statelor membre ale Uniunii Europene, care, anterior actului european, nu reglementau un regim distinct de răspundere pentru produsele cu defecte. Dat fiind caracterul inovativ al reglementării, un articol a suscitat importante discuții în statele membre care au transpus Directiva. Art. 13 a cărui reglementare pare că oferă un drept de opțiune între răspunderea pentru produsele cu defecte, răspunderea contractuală și răspunderea extracontractuală victimei prejudiciului a fost cel care a stat în centrul unor dezbateri. Discuțiile au fost tranșate printr-o hotărâre a Curții de Justiție a Comunităților Europene, care a stabilit că dispozițiile art. 13 din Directivă nu exclud aplicarea altor regimuri de răspundere contractuală sau extracontractuală, întemeiate pe temeuri diferite.

Astfel, din hotărârea instanței europene, putem conchide că răspunderea pentru produsele cu defecte este o răspundere fără culpă, obiectivă sau de plin drept, specială, juxtapusă regimurilor răspunderii civile contractuale și extracontractuale. Victima prejudiciului poate alege între cele trei răspunderi: răspunderea pentru produsele cu defecte, răspunderea contractuală și răspunderea extracontractuală, însă este ținută să invoce temeuri diferite.

Cuvinte-cheie: răspundere pentru produsele cu defecte, răspundere contractuală, răspundere extracontractuală, răspundere obiectivă, defect, prejudiciu, raport de cauzalitate, cauze exoneratoare de răspundere, termen de prescripție.

Introducere

I. Răspunderea pentru produsele cu defecte

(i) Aspecte introductive

Răspunderea pentru produsele cu defecte a fost reglementată la nivel european prin Directiva nr. 85/374/CEE a Consiliului din 25 iulie 1985 de apropiere a actelor cu putere de lege și a actelor administrative ale statelor membre cu privire la răspunderea pentru produsele cu defecte[8], pentru a crea un cadru unitar de reparare a prejudiciilor cauzate de produsele cu defecte. Reglementarea nu a fost însă una lipsită de discuții, întrucât art. 13 din Directiva nr. 85/374/CEE a Consiliului din 25 iulie 1985 a părut că deschide victimei prejudiciului opțiunea între răspunderea specială, răspunderea pentru produsele cu defecte, și răspunderile civile.

În cuprinsul prezentului studiu, vom analiza raportul dintre răspunderea pentru produsele cu defecte și răspunderile civile, contractuală și extracontractuală, pentru a vedea dacă victima prejudiciului are un drept de opțiune între aceste temeuri. În acest scop vom apela la metoda doctrinară, metoda jurisprudențială, dar și la metoda comparativă.

Problematica analizată este una importantă în special pentru țările din Uniunea Europeană ale căror sisteme de drept au aderat la regula non-cumulului între răspunderea contractuală și răspunderea extracontractuală, care presupune că victima prejudiciului nu are posibilitatea de a alege între temeiul răspunderii contractuale și temeiul răspunderii extracontractuale, atunci când sunt îndeplinite condițiile celei dintâi. Dacă admitem că art. 13 din Directivă oferă victimei un drept de opțiune, înseamnă că regula non-cumulului cunoaște o excepție legală, în această ipoteză.

Discuții și rezultate obținute

(ii) Reglementarea răspunderii pentru produsele cu defecte

Răspunderea pentru produsele cu defecte a fost reglementată la nivel european, prin Directiva nr. 85/374/CEE a Consiliului din 25 iulie 1985 de apropiere a actelor cu putere de lege și a actelor administrative ale statelor membre cu privire la răspunderea pentru produsele cu defecte. Reglementarea europeană a răspunderii pentru produsele cu defecte face parte din procesul mai vast, inițiat la nivel european, de unificare a dreptului comercial.

Prin Directiva nr. 85/374/CEE a Consiliului din 25 iulie 1985 s-a creat un regim al răspunderii pentru produsele cu defecte, care nu exista anterior în niciunul dintre statele membre ale Uniunii Europene, cu scopul de a aplica un regim uniform de răspundere. Categoria produselor cu defecte a prezentat interes pentru o reglementare la nivel unional pentru a facilita realizarea schimburilor economice. Pentru realizarea unor schimburi economice

echitabile era absolut necesar să se realizeze o uniformizare a răspunderii, la nivelul statelor membre, pentru ca răspunderea producătorilor, distribuitorilor și importatorilor să se angajeze în baza acelorași temeuri, iar consumatorii să se bucure de aceeași protecție.

În ceea ce privește răspunderea juridică instituită de Directivă, trebuie spus că dezideratul propus în considerentele Directivei a fost acela de a institui o răspundere obiectivă¹.

Relativ recent, Directiva nr. 85/374/CEE a Consiliului din 25 iulie 1985 a fost abrogată prin Directiva (UE) 2024/2853 privind răspunderea producătorilor pentru produsele cu defecte [18], care urmează să fie transpusă în dreptul național până la 9 decembrie 2026. Având în vedere că noua Directivă nu a fost transpusă până la momentul redactării prezentei lucrări în dreptul intern, în continuare ne vom raporta la reglementarea cuprinsă în Legea nr. 240/2004 privind răspunderea producătorilor pentru pagubele generate de produsele cu defecte [9], (în continuare Legea nr. 240/2004) prin care a fost transpusă în dreptul intern Directiva nr. 85/374/CEE.

În România, transpunerea Directivei nr. 85/374/CEE s-a realizat prin Legea nr. 240/2004 privind răspunderea producătorilor pentru pagubele generate de produsele cu defecte (în continuare Legea nr. 240/2004). Anterior adoptării Legii nr. 240/2004, răspunderea pentru produsele cu defecte în legislația românească era tratată ca o răspundere delictuală subiectivă, întemeiată deci pe ideea de culpă. Astfel, trecerea de la o răspundere subiectivă la o răspundere obiectivă a fost destul de bruscă, iar implementarea s-a desfășurat într-un ritm greoi [19].

(iii) Domeniul de aplicare, condițiile și efectele angajării răspunderii pentru produsele cu defecte

Legea nr. 240/2004 reglementează raporturile dintre producători și persoanele vătămate ori prejudiciate de produsele cu defecte puse în circulație, după cum se anunță încă din art. 1 al Legii. Potrivit Legii, producător este orice persoană care se încadrează în următoarele categorii: 1. fabrican-

¹ Preambulul Directivei par. 2: întrucât răspunderea fără culpă a producătorului constituie singurul mijloc de soluționare adecvată a problemei, specifică unei epoci caracterizate de progres tehnologic și de o justă alocare a riscurilor inerente producției tehnologice moderne.

Preambulul Directivei par. 3: întrucât răspunderea fără culpă se aplică numai bunurilor mobile care au fost produse industrial; întrucât, din această cauză, trebuie exclusă răspunderea pentru produsele agricole și vânat, cu excepția cazului în care aceste produse au fost supuse unei prelucrări cu caracter industrial care ar putea fi cauza defectelor produselor; întrucât răspunderea prevăzută de prezenta directivă ar trebui să se aplice și pentru bunurile mobile utilizate în lucrările de construcție de imobile sau incorporate în bunurile imobile.

tul produsului finit al unei materii prime sau părți componente ale produsului; 2. orice persoană care se prezintă ca producător, prin faptul că își înscrie pe produs numele, marca sau alt semn distinctiv; 3. orice altă persoană, care importă un produs în România în vederea vânzării, închirierii, cumpărării sau altei forme de înstrăinare în cadrul activității proprii de comercializare în cadrul societății; 4. orice altă persoană, care importă un produs din Uniunea Europeană în vederea vânzării, închirierii, cumpărării sau altei forme de înstrăinare în cadrul activității proprii de comercializare în cadrul societății; 5. dacă producătorul unui produs nu poate fi identificat, fiecare furnizor al produsului respectiv va fi tratat drept producător, dacă el nu comunică consumatorului prejudiciat, într-un interval de timp rezonabil, datele de identificare a producătorului sau a persoanei care i-a furnizat produsul; această dispoziție este valabilă și pentru un produs importat, în cazul în care produsul nu indică identitatea importatorului prevăzut la pct. 3 ori 4, chiar dacă este precizat numele producătorului.

Persoana vătămată este orice persoană care a suferit un prejudiciu cauzat: prin moartea sau vătămarea integrității corporale sau a sănătății unei persoane; deteriorarea sau distrugerea oricărui bun, altul decât produsul cu defecte, cu condiția ca bunul respectiv să fie în mod normal destinat folosinței ori consumului privat și să fi fost folosit de persoana prejudiciată pentru uz sau consum personal, iar valoarea lui să fie mai mare decât echivalentul în lei a 500 de euro.

Produsul cu defecte constituie produsul care nu oferă siguranța la care persoana este îndreptățită să se aștepte, ținându-se seama de toate împrejurările, inclusiv de: 1. modul de prezentare a produsului; 2. toate utilizările previzibile ale produsului; 3. data punerii în circulație a produsului. Produsul poate fi orice bun mobil, chiar dacă acesta este încorporat într-un alt bun mobil sau imobil, energia electrică. Sunt considerate produse și elementele corpului uman, precum organele, țesuturile, ovulele, sperma, etc. Nu intră în categoria produselor cu defecte a căror răspundere este reglementată prin Legea nr. 240/2004, bunurile imobile.

Important de precizat este că răspunderea se antrenează numai pentru produsele puse în circulație voluntar. Astfel, dacă produsul a fost, de pildă, furat de la una dintre persoanele răspunzătoare, răspunderea nu se poate angaja.

Pentru angajarea răspunderii juridice a producătorului, importatorului sau distribuitorului, persoana prejudiciată trebuie să facă dovada defectului, a pagubei și a raportului de cauzalitate dintre defect și prejudiciu. Vinovăția nu este o condiție ce trebuie probată pentru angajarea răspunderii speciale. Astfel, persoana vătămată nu va fi ținută să dovedească existența

vinovăției persoanei responsabile sau faptul că autorul acțiunii sau omisiunii a prevăzut consecințele conduitei sale și a urmărit ori, cel puțin, a acceptat producerea acestora [18, 5].

Defectul produsului constituie orice deficiență, indiferent că este de proiectare și concepție, viciu de fabricație, de informare și avertizare sau faptul că produsul nu oferă siguranța la care este persoana îndreptățită [5, p. 392].

Paguba sau prejudiciu poate să conștie într-o vătămare adusă integrității corporale sau a sănătății, ori chiar decesul sau într-o deteriorare sau distrugere a unui bun, altul decât cel cu defecte, dacă bunul distrus este destinat folosinței sau consumului privat, a fost folosit de persoana vătămată pentru uz sau consum personal și are o valoare mai mare decât echivalentul în lei a 500 de euro.

Raportul de cauzalitate dintre defectul produsului și prejudiciu se determină conform dreptului civil.

Dacă aceste condiții sunt îndeplinite, între persoana prejudiciată și persoana răspunzătoare se naște un raport juridic de obligații unilaterale, în temeiul căruia victima are dreptul la o reparație integrală a prejudiciului cert suferit. Prin excepție, răspunderea producătorului poate fi limitată sau înlăturată de instanța competentă, în cazul în care paguba este cauzată atât de defectul produsului, cât și de culpa persoanei vătămate ori prejudiciate sau a altei persoane pentru care aceasta este ținută să răspundă.

Dreptul la acțiune în repararea prejudiciului se prescrie în termen de 3 ani, care curge de la data la care reclamanta a avut sau ar fi trebuit să aibă cunoștință de existența pagubei, a defectului și de identitatea producătorului. Acțiunea pentru repararea pagubei trebuie însă să fie introdusă în termen de 10 ani de la data la care producătorul a pus produsul respectiv în circulație.

Răspunderea pentru produsele cu defecte nu se poate angaja dacă intervine una dintre următoarele cauze exoneratoare de răspundere: produsul nu a fost pus voluntar în circulație; defectul care a generat paguba nu a existat la data la care produsul a fost pus în circulație sau a apărut ulterior punerii lui în circulație, din cauze neimputabile lui; produsul nu a fost fabricat pentru a fi comercializat sau pentru orice altă formă de distribuție în scop economic al producătorului și nu a fost fabricat sau distribuit în cadrul activității sale profesionale; defectul se datorează respectării unor condiții obligatorii, impuse prin reglementările emise de autoritățile competente; nivelul cunoștințelor științifice și tehnice existent la momentul punerii în circulație a produsului nu i-a permis depistarea defectului în cauză; defectul se datorează nerespectării de către consumator a instrucțiunilor de utiliza-

re furnizate în documentele tehnice care însoțesc produsul, demonstrate în baza expertizei tehnice de specialitate.

Producătorul de componente este exonerat de răspundere dacă dovedește că defectul este imputabil proiectării greșite a ansamblului în care acesta a fost montat sau instrucțiunilor date de producătorul produsului destinat consumatorului.

De asemenea, răspunderea este exclusă și în cazul defectului cauzat de un eveniment de forță majoră ori de făpta victimei sau a unui terț, care îndeplinesc condițiile forței majore [1, p. 461-464]. Forța majoră, definită la art. 1351 alin. (2) Cod civ., constituie orice eveniment extern, imprevizibil, absolut invincibil și inevitabil.

II. Raportul dintre răspunderea pentru produse cu defecte și răspunderea civilă

Raportul dintre răspunderea specială reglementată de Directiva 85/374/CEE, respectiv de Legea nr. 240/2004 și răspunderile civile a fost examinat în doctrina națională și internațională, plecând de la modalitatea de reglementare a art. 13 din Directiva 85/374/CEE, respectiv art. 9 alin. (1) din Legea nr. 240/2004. Art. 13 din Directiva 85/374/CEE¹ al cărui corelativ în legislația națională este art. 9 alin. (1) din Legea nr. 240/2004 [9] a suscitat mai multe discuții privind posibilitatea realizării unui cumul de răspunderi, între răspunderea specială pentru produsele cu defecte și răspunderea contractuală sau răspunderea extracontractuală. Conform principiului specialia generalibus derogant², legea specială ar trebui să elimine orice alt regim de drept comun în domeniul său de aplicare, însă art. 13, respectiv art. 9 alin. (1), ar părea că reglementează un cumul de răspunderi.

În sistemul de drept francez, în care s-a realizat de asemenea transpunerea directivei, s-a spus că art. 13 din Directiva 85/374/CEE ar reglementa un drept de opțiune al victimei, între temeiul răspunderii pentru produsele cu defecte și temeiul răspunderii extracontractuale sau contractuale, după caz [15, p. 251] sau că ar fi un regim transcendent acestor răspunderi [6, p. 1284].

Similar, în dreptul românesc, s-a afirmat că răspunderea producătorilor pentru pagubele generate de produsele cu defecte transcende distincției tradiționale răspundere civilă delictuală – răspundere civilă contractuală [5, p.390].

¹ Prezenta directivă nu aduce atingere drepturilor pe care persoana prejudiciată le poate exercita în conformitate cu normele din legislația privind răspunderea contractuală sau extracontractuală sau pe baza unui regim special de răspundere existent la data notificării directivei.

² Regula specială derogă de la cea generală.

Interpretarea doctrinei, a fost însă una greșită după cum avea să afirme chiar Curtea de Justiție a Comunităților Europene. CJCE, prin hotărârea din 25 aprilie 2002 [12] a stabilit că victima prejudiciului poate invoca răspunderea contractuală sau răspunderea extracontractuală, însă pe un temei diferit, cum ar fi garanția pentru vicii ascunse sau culpa: „*La référence, à l'article 13 de la directive, aux droits dont la victime d'un dommage peut se prévaloir au titre de la responsabilité contractuelle ou extracontractuelle doit être interprétée en ce sens que le régime mis en place par ladite directive, lequel, aux termes de son article 4, permet à la victime de demander réparation dès lors qu'elle rapporte la preuve du dommage, du défaut du produit et du lien de causalité entre ce défaut et le dommage, n'exclut pas l'application d'autres régimes de responsabilité contractuelle ou extracontractuelle reposant sur des fondements différents, tels que la garantie des vices cachés ou la faute*”. Astfel, Curtea a confirmat că răspunderea specială este o răspundere juxtapusă răspunderilor civile.

Soluția Curții de Justiție a Comunităților Europene a fost ulterior menținută. În cauza *Skov Æg* [13], Curtea de Justiție a Comunităților Europene a statuat din nou că dispozițiile art. 13 din Directivă nu exclud aplicarea altor regimuri de răspundere contractuală sau extracontractuală, întemeiate pe temeuri diferite.

Soluția instanței europene a fost ulterior aplicată și în jurisprudența națională. Cu titlu de exemplu, menționăm o speță, în care reclamanta a chemat în judecată Statul Român și Ministerul Sănătății, în temeiul răspunderii civile delictuale, și societatea B. S.R.L., în temeiul răspunderii speciale reglementate de Legea nr. 240/2004, solicitând obligarea acestora, în solidar, la plata de daune morale și la plata unei sume de bani lunare pentru un prejudiciu viitor, ca urmare a efectelor adverse de care a suferit în urma vaccinării cu vaccinul împotriva COVID. Statul Român și Ministerul Sănătății au solicitat respingerea acțiunii, invocând faptul că răspunderea producătorilor pentru pagubele generate de produsele cu defecte exclude răspunderea generală de drept civil, însă instanțele de apel și de recurs au înlăturat această apărare. Instanța de recurs a reținut că legea specială „(...) recunoaște expres posibilitatea persoanei prejudiciate de a acționa pentru repararea pagubei nu numai în temeiul legii speciale, împotriva producătorului produsului care a generat paguba, ci și în temeiul dispozițiilor de drept comun, împotriva altor persoane (...)” [14]

Din statuările Curții de Justiție putem concluziona că răspunderea pentru produsele cu defecte este o răspundere juxtapusă regimurilor răspunderii civile contractuale și extracontractuale.

În ceea ce privește caracterele ei, putem spune că răspunderea pentru

produsele cu defecte este o răspundere fără culpă [10], obiectivă sau de plin drept, specială, juxta pusă regimurilor răspunderii civile contractuale și extracontractuale [10, 11, p.278-279].

Răspunderea producătorilor, importatorilor sau, în subsidiar, a distribuitorilor pentru carențele de securitate rezultate din defectele produselor este o răspundere distinctă atât față de răspunderea contractuală, cât și față de răspunderea extracontractuală. Este o răspundere specială, opțională pentru victima prejudiciului, chiar dacă are caracter de ordine publică [2, p.390].

Victima prejudiciului poate alege între cele trei răspunderi: răspunderea specială reglementată de Legea nr. 240/2004, răspunderea contractuală și răspunderea extracontractuală. Articolul 13 din Directiva privind răspunderea pentru produse cu defecte, respectiv art. 9 alin. (1) din Legea nr. 240/2004, nu afectează dreptul victimei de a alege regimul răspunderii contractuale sau regimul răspunderii extracontractuale pentru repararea prejudiciului cauzat de produsul cu defect [7], pe alte temeuri.

Dacă victima optează pentru răspunderea specială, reglementată de Legea nr. 240/2004, ea va trebui să probeze că sunt îndeplinite următoarele condiții, prevăzute de art. 6 din Lege: prejudiciul suferit, defectul produsului și raportul de cauzalitate. Odată dovedite aceste condiții, se va angaja răspunderea civilă reglementată de Legea nr. 240/2004, cu același efect: nașterea raportului de reparație. Raportul de reparație este guvernat de principiile aplicabile răspunderii civile, iar persoana ținută să răspundă trebuie să ofere o reparație integrală a prejudiciului cauzat [4, p. 565].

Astfel, pentru repararea unui prejudiciu corporal sau patrimonial cauzat de defectul produsului, consumatorul poate invoca, în funcție de temeiul ales, fie răspunderea pentru produsele cu defecte, fie răspunderea civilă contractuală sau delictuală. De pildă, victima poate formula o acțiune în răspundere contractuală întemeiată pe viciul ascuns al produsului, însă nu poate formula și o acțiune în răspundere delictuală întemeiată tot pe viciul ascuns al produsului. Tot astfel, dacă victima formulează o acțiune întemeiată pe răspunderea specială pentru produsele cu defecte motivată fiind de suferirea unui prejudiciu ca urmare a unui defect de producție, nu poate formula ulterior o acțiune în răspundere delictuală cu aceeași motivare — defectul de producție.

Delimitarea dintre răspunderile civile și răspunderea specială se realizează în funcție de temeiul acțiunii. Dacă victima prejudiciului invocă defectul unui produs care nu oferă securitatea la care se poate în mod legitim aștepta atunci incidentă va fi răspunderea specială. În schimb, dacă victima prejudiciului invocă răspunderea pentru culpă sau pentru vicii ascunse, răspunderea specială este exclusă.

Chiar dacă este diferită de răspunderile civile reglementate de Codul civil, trebuie să remarcăm că această răspundere specială este de fapt o punte de legătură între răspunderea contractuală și răspunderea extracontractuală, după cum rezultă din chiar obiectul de reglementare al legii. În art. 1 din Legea nr. 240/2004 se prevede că obiectul de reglementare al legii constă în *raporturile juridice dintre producători și persoanele vătămate ori prejudiciate de produsele cu defecte puse în circulație, răspunderea civilă pentru pagubele generate de aceste produse, precum și dreptul la acțiune pentru repararea pagubelor*.

Mai mult, din dispozițiile Legii nr. 240/2004 reiese că există o similitudine între condițiile necesare a fi întrunite pentru angajarea acestei răspunderi și condițiile prevăzute în Codul civil pentru antrenarea răspunderii contractuale sau extracontractuale. Asemănările dintre răspunderea civilă și răspunderea specială nu se limitează însă la condițiile de angajare a răspunderii. Atât răspunderea civilă, cât și răspunderea pentru produsele cu defecte sunt guvernate de aceleași reguli în ceea ce privește: repararea integrală a prejudiciului; răspunderea solidară a persoanelor care au cauzat același prejudiciu; prescrierea dreptului la acțiune în termenul de 3 ani, care curge de la data la care reclamantul a avut sau ar fi trebuit să aibă cunoștința de existența pagubei (a defectului) și a identității producătorului; cauzele exoneratoare de răspundere.

Trebuie spus că asemănările dintre răspunderea specială și răspunderile civile reglementate de Codul civil, nu sunt însă întâmplătoare. Ele se înscriu într-o tendință regăsită la nivel european, de unificare a regimurilor răspunderii civile contractuale și răspunderii civile extracontractuale [6, p. 1284], care a fost de altfel proclamată și în art. 1 din Legea nr. 240/2004. Această tendință se poate observa și în alte sisteme de drept. Spre exemplu în Franța, proiectul de modificare a Codului civil, numit proiectul Catala, urmărea o unificare a răspunderii contractuale cu răspunderea extracontractuală. Redactorii acestui proiect au prevăzut că o parte contractantă poate să acționeze pe temei delictual cealaltă parte sau că un terț poate invoca răspunderea contractuală [3, p. 1359].

În Belgia, s-a renunțat la regula non-opțiunii între răspunderea contractuală și răspunderea extracontractuală, pentru a oferi victimei dreptul de opțiune între răspunderea contractuală și răspunderea extracontractuală. În Belgia, la 1 ianuarie 2025 a intrat în vigoare noua Carte a VI-a a Codului civil (Art. 6.3) care a determinat o schimbare fundamentală de paradigmă. Legiuitorul belgian, a trecut de la principiul non-cumulului răspunderii contractuale cu răspunderea extracontractuală, la reglementarea unui drept de opțiune.

Cu toate acestea, chiar dacă această tendință este clară, nu putem spune că s-a realizat o unificare a răspunderii civile și răspunderii pentru pagubele generate de produsele cu defecte. Astfel, cum a afirmat și instanța europeană, răspunderea pentru produsele cu defecte este o răspundere distinctă, cu un regim de reglementare de ordine publică, care este chiar mai favorabil victimei.

Concluzii

Raportul dintre răspunderea pentru produsele cu defecte și răspunderea civilă contractuală sau extracontractuală a fost clar stabilit de către instanța europeană. Angajarea răspunderii speciale exclude angajarea răspunderii contractuale sau extracontractuale, pe același temei. Astfel, ipoteza răspunderii pentru produsele cu defecte nu reprezintă o excepție de la principiul non-cumulului răspunderii civile contractuale cu răspunderea extracontractuală sau o răspundere ce transcende distincției tradiționale răspundere civilă delictuală – răspundere civilă contractuală.

Răspunderea pentru produsele cu defecte este o răspundere distinctă față de răspunderea civilă contractuală și răspunderea civilă extracontractuală, iar acțiunile întemeiate pe răspunderea civilă contractuală, răspunderea delictuală sau răspunderea specială sunt acțiuni concurente și nu alternative [16]. Persoana vătămată poate invoca răspunderea specială, răspunderea contractuală sau răspunderea extracontractuală, însă invocând temeuri diferite.

Referințe bibliografice:

1. Chirică D. *Tratat de drept civil. Contracte speciale*. București: Editura C.H. Beck, 2008, 461-464 pp.
2. Flour J., Aubert J.-L., Savaux É. *Droit civil. Les obligations. 2 – Le fait juridique*. Paris: Édition Sirey, 2011. 391 p.
3. Le Tourneau P. *Droit de la responsabilité et des contrats, Régimes d'indemnisations*. Paris: Editura Dalloz, 2017, 1359 p.
4. Pop L. *Tratat de drept civil. Obligațiile, vol. III, Raporturile obligati- onale extracontractuale*. București: Editura Universul Juridic, 2020. 565 p.
5. Pop L., Popa I.-F., Vidu S.I. *Curs de drept civil. Obligațiile*. București: Editura Universul Juridic, 2015, 392 p.
6. Terré F., Simler P., Lequette Y., Chénéde F. *Droit civil. Les obligations*. Ediția a 12-a. Paris: Editura Dalloz, 2019. 1284 p.
7. Van Dam C. *European Tort Law*. Ediția a doua. Regatul Unit: Editura Oxford University Press, 2013. 425 p.

8. Directiva 85/374/CEE a Consiliului din 25 iulie 1985 de apropiere a actelor cu putere de lege și a actelor administrative ale statelor membre cu privire la răspunderea pentru produsele cu defecte. În: Jurnalul Oficial al Comunităților Europene nr. L 210 din 07.08.1985. În: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:31985L0374> (accesat la 20.02.2026).

9. Legea nr. 240/2004 privind răspunderea producătorilor pentru pagubele generate de produsele cu defecte (republicată). În: Monitorul Oficial al României nr. 313 din 22.04.2008.

10. Goicovici J. Matricea răspunderii civile extracontractuale pentru prejudiciile cauzate de produsele cu defecte de manufacturare, între testul riscuri-beneficii și testul așteptărilor legitime ale consumatorului. În: Studia Universitatis Babeș-Bolyai Iurisprudentia, 2022, nr. 1, 125 p.

11. Popa I.-F. Protecția consumatorului. Răspundere pentru produse defectuoase. Prejudiciu corporal. În: Pandectele Române, 2005, nr. 6, 278-279 pp.

12. Hotărârea Curții de Justiție a Comunităților Europene (Camera a cincea) din 25 aprilie 2002, pronunțată în Cauza C-52/00, Comisia Comunităților Europene împotriva Republicii Franceze. În: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/ALL/?uri=CELEX:62000CJ0052> (accesat la 21.02.2026).

13. Hotărârea Curții de Justiție a Comunităților Europene (Marea Cameră) din 10 ianuarie 2006, pronunțată în Cauza C-402/03, Skov Æg împotriva Bilka Lavprisvarehus A/S. În: <https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=57286&doclang=EN> (accesat la 09.03.2025).

14. Decizia Înaltei Curți de Casație și Justiție a României (Secția a II-a civilă) nr. 525 din 20.03.2025. În: <https://www.scj.ro/1093/Detalii-jurisprudenta?id=230235> (accesat la 09.12.2025).

15. Bacache M. Rapport de Mireille Bacache, conseillère à la Cour de cassation. Justice et Cassation. 2025, 251 p. În: <https://www.dalloz.fr> (accesat la 02.03.2026).

16. Boubli B. Contrat d'entreprise – Responsabilité des constructeurs. În: Répertoire de droit civil, 2016 (actualizat: decembrie 2025), nr. 683. În: <https://www.dalloz.fr> (accesat la 24.01.2026).

17. Caillé C. Responsabilité du fait des produits défectueux. În: Répertoire de droit civil, iunie 2018 (actualizat: noiembrie 2025), nr. 101. În: <https://www.dalloz.fr> (accesat la 26.02.2026).

18. Goicovici J. Regimul răspunderii pentru produsele cu defecte, în reglementarea Directivei (UE) 2024/2853: divulgarea probelor, taxonomii ale prejudiciului și prezumțiile de defectuoșitate. În: Studia Univer-

sitatis Babeș-Bolyai Iurisprudentia, 2025, nr. 1. În: <https://sintact.ro/#/publication/151036517?keyword=Regimul%20r%C4%83spunderii%20pentru%20produsele%20cu%20defecte,%20%C3%AEn%20reglementarea%20Directivei%20> (accesat la 16.02.2026).

19. Pătulea V. Reglementarea europeană și internațională cu privire la răspunderea juridică pentru bunurile defectuoase și transpunerea acestora în legislația română. În: Revista Română de Drept European, 2010, nr. 5. În: <https://sintact.ro/#/publication/151003765?keyword=Reglementarea%20european%C4%83%20%C5%9Fi%20interna%C5%A3ioanal%C4%83%20cu%20privire%20la%20r%C4%83spunderea%20juridic%C4%83%20pentru%20bunurile%20defectuoase%20%C5%9Fi%20transpunerea%20acestora%20%C3%AEn%20legisla%C5%A3ia%20rom%C3%A2n%C4%83> (accesat la 16.02.2026).